

**ҚИСҚА НАВБАТЛИ АЛМАШЛАБ ЭКИШДА ТАКРОРИЙ ҲАМДА ОРАЛИҚ
ЭКИНЛАРНИ ТУПРОҚНИНГ СУВ ЎТКАЗУВЧАНЛИК ХОССАСИГА ТАЪСИРИ.**

¹Бозоров Х. М., ²Халиков Б. М., ³Махмудов Ў. Х., ⁴Якубов Ф., ⁵У.Нурматов

¹ Қ.х.ф.ф.д (PhD), к.и.х.

² Қ.х.ф.д., профессор

³ Қ.х.ф.ф.д.,(PhD)

⁴ К.и.х., ПСУЕАИТИ

⁵ Таянч докторант (PhD) СВМИТФ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8009528>

***Аннотация.** Ушбу мақолада кузги бугдой-ғўза алмашлаб экиш тизимида такрорий экин сифатида соя, соядан сўнг оралиқ экинлар парваришланиб, улардан фойдаланиши турларини тупроқнинг сув ўтказувчанлик хоссасига таъсири бўйича тадқиқотларолинган маълумотларнинг таҳлили келтирилган.*

***Калим сўзлар:** кузги бугдой, такрорий экин, оралиқ экин, сув ўтказувчанлик, ўтлоқи бўз тупроқлар.*

Тупроқнинг сув ўтказувчанлик қобилияти -тупроқнинг сув захираларини, суғориш меъёрлари ва ўзида сув тутиш қобилиятини белгилайди. Деҳқончиликда, умуман ишлаб чиқариш амалиётида қўлланилаётган ҳар бир агротехник тадбирлари тупроқнинг ушбу хоссасига турлича таъсир ўтказади.

Республикамизнинг жанубида кенг тарқалган ўтлоқилашиб бораётган тақирсимон тупроқлардан йил давомида самарали фойдаланишда турли экин турлари кетма-кетликда парваришланганда тупроқнинг сув ўтказувчанлиги амал даври бошига нисбатан амал даври охирида суғориш тартибларига боғлиқ ҳолда бирмунча камайганлиги кузатилган бўлсада, экинлар изчилликда парваришланиши ҳисобига сув ўтказувчанлиги кўрсаткичлари ошиб борганлиги аниқланган. Бу эса тақирсимон тупроқларда йил давомида экинлар изчилликда экилганда анғиз, илдиз қолдиқлари қолиши ва доимий экин билан банд бўлганлиги туфайли мақбул ҳолат сақланганлиги билан изоҳланган [1].

Яна бир шундай изланишларда типик бўз, тақирсимон ва ўтлоқи-аллювиал тупроқларида олиб борилган кўп йиллик тадқиқотларда таъкидланишича, 1:1, 1:1:1, 2:1 каби қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимларининг ғўза, кузги бугдой, соя звеноларида кузги бугдой ва ундан сўнг такрорий экин сифатида дуккакли –дон экинлари, ғўзадан сўнг оралиқ экинларни, йил бўйи ердан унумли фойдаланиш мақсадида такрорий экинлардан сўнг ҳам оралиқ экинлар, асосий экин сифатида дуккакли дон экинларини экилиши тупроқнинг агрофизикавий хоссаларини мақбуллаштириб туради ёки уларга ижобий таъсир этади [2].

Таъкидлаш лозимки, бугунги кунгача такрорий ва оралиқ экинларни парваришлаш, уларнинг тупроқ унумдорлиги ва кейинги экинлар ҳосилдорлигини оширишдаги ўрни кўплаб изланишларда ўрганилган. Бироқ, бугунги кунда иқлим ўзгаришлари, турли тупроқ иқлим шароитлари, озиқ-овқат хавфсизлиги, янги экинларни кириб келиши ўрганилган омилларни янада такомиллаштириб боришни тақозо этади. Тажрибалар ўтлоқи бўз тупроқлар шароитида олиб борилган бўлиб, олинган натижалар олдинги йиллардаги тадқиқотларда олинган маълумотларни тўлдириб боради. Тадқиқотларда оралиқ экин сифатида ўрганилган эспарцет ва клевер экинлари алоҳида ва аралаш ҳолда

парваришлаб сидерат сифатида фойдаланиш тупроқнинг унумдорлик хоссаларидан бири – унинг сув ўтказувчанлигига таъсирини аниқлаш муҳим вазифалардан бири ҳисобланди.

Тажрибаларда алмашлаб экишнинг ғалла-ғўза (1:1) тизимида тупроқ унумдорлиги ва ғўза ҳосилдорлигини оширишда кузги буғдойдан сўнг такрорий экин сифатида соя экилган ва экилмасдан қора шудгорга қолдирилган фонда оралиқ экинлардан фойдаланиш турларининг таъсирини ўрганиш тадқиқотнинг асосий мақсадларидан бири ҳисобланади. Шулардан келиб чиқиб, Жиззах вилояти ўтлоқи бўз тупроқлари шароитида 2019-2022 йилларда кузги буғдойдан сўнг такрорий экин сифатида соя экилган, ҳамда такрорий экин экилмаган вариантлар фониди янги оралиқ экин сифатида эспарцет ва клевер (қизил себарга) экинлари алоҳида ва аралаш ҳолда экилиб, ушбу экинларни 15-20 см қолдириб ўриб олинган ва ўрилмасдан ҳайдалган вариантларини тупроқнинг сув ўтказувчанлик хоссасига таъсири ўрганилди. Назорат вариантда эса кузги буғдойдан сўнг ғўза парваришланди. Такрорий ва оралиқ экинлар экилган вариантлар назоратга нисбатан таққосланиб борилди.

Тадқиқотда алмашлаб экиш тизимларида ўсимликларнинг органик ҳамда, илдиз ва анғиз қолдиқлари миқдори, улар орқали тупроқни озика моддаларга бойитиши кўп йиллик тадқиқотларда илмий асосланган. Эспарцет ва клевер экинлари қора шудгордан ҳамда такрорий экин соядан сўнг, шунингдек алоҳида ва аралаш ҳолда парваришланиши тупроқнинг сув ўтказувчанлик кўрсаткичларига таъсири турлича бўлди. Тадқиқотларда йиллар давомида олинган натижалар бир-бирини тасдиқласагина унда кузатиш қонуният аҳамиятга молик ҳисобланади. Қуйида тажрибанинг 2021-2022 йиллар мавсумида олинган кўрсаткичлар мисолида таҳлил қиламиз.

Тадқиқотларда тупроқнинг сув ўтказувчанлик хоссаларини аниқлаш «Дала тажрибаларни ўтказиш услублари» [3] услубий қўлланмаси асосида амалга оширилди.

Тажриба даласи тупроғи сув ўтказувчанлиги кузги буғдойдан сўнг ўртача 1-соатда 281,6 м³/га ни ташкил қилган бўлса, 6 соат давомида жами 677,1 м³/га га тенг бўлди.

Кузги буғдойдан сўнг такрорий экин сифатида соя экилган ва экилмаган вариантларда 6 соат давомида тупроқнинг сув ўтказувчанлиги ўрганилганда такрорий соя экилган вариантда 751,9 м³/га га тенг бўлган бўлса, такрорий экин экилмаган вариантларда ўртача 801,7 м³/га сув ўтганлиги аниқланди. Такрорий соя экилиши натижасида тупроққа ишлов бериш ва агротехника тадбирлари таъсирида экилмаганга (қора шудгор) нисбатан сув ўтказувчанлиги 49,8 м³/га га кам бўлган деб изоҳлаш мумкин.

Такрорий экин экилган ва экилмасдан қора шудгор қилиб қолдирилган вариантларда оралиқ экин - эспарцет ва клевер (қизил себарга) алоҳида ва аралаш ҳолда экилиб, тупроқ сув ўтказувчанлигига таъсири ўрганилганда кузги буғдойдан сўнг ҳеч қандай такрорий ва оралиқ экин экилмаган назорат вариантда ғўза амал даври охирига келиб 1-соатда 259,3 м³/га, 6 соат давомида жами 701,7 м³/га сув ўтган бўлса, энг яхши тупроқ сув ўтказувчанлик хоссаси такрорий экиндан сўнг оралиқ экин сифатида клевер (қизил себарга) экини экилиб ўрилмасдан ҳайдалган 9 –вариантда кузатилиб, 1-соатда 355,6 м³/га, 6 соатда эса 834,6 м³/га га тенг бўлганлиги кузатилди. Ушбу ҳолатни эса клевер (қизил себарга) экини илдиз тизими асосий қисми тупроқнинг ҳайдов қатламида жойлашганлиги ва асосий илдиз билан бирга ён илдизларнинг яхши ривожланиши билан изоҳлаш мумкин. Шунингдек, ушбу экиннинг кўк массаси ҳам нисбатан юқори

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

бўлганлиги кўк ўғит сифатида тупроқнинг сув ўтказувчанлик хоссасига ижобий таъсир этган бўлиши мумкин.

6 соат давомида ўтган сув миқдори маълумотлари таҳлил қилинганда клевер (қизил себарга) ни эспарцет экини билан аралаш ҳолда экиб, ўрилмасдан ҳайдалган вариантда (13-вариант) ғўза амал даври охирида назоратга нисбатан 112,2 м³/га кўп сув ўтказганлиги, бу эса эспарцет алоҳида экилиб ўрилмасдан ҳайдалган вариантга яқин бўлиб, тегишлича 801,3 м³/га га тенг бўлганлиги аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

**Такрорий ва оралик экинларни тупроқнинг сув ўтказувчанлигига таъсири,
м³/га 2021-2022 йй**

т/р	Қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимлари	Оралик экинлардан фойдаланиш турлари	Кузги буғдойдан сўнг		Такрорий экин соядан сўнг		Ўза амал даври охирида	
			Кузатув соатлари					
			1-соатда	Жами 6 соатда	1-соатда	Жами 6 соатда	1-соатда	Жами 6 соатда
1	1:1 Кузги буғдой+ қора шудгор:ғўза	-	281,6	677,1	375,4	801,7	259,3	701,7
2	1:1 Кузги буғдой+ қора шудгор+ оралик экин (эспарцет): ғўза	15-20 см қолдириб ўрилади ҳайдалади	281,6	677,1	375,4	801,7	294,2	752,9
3	Ўрилмасдан ҳайдалади	312,7					771,1	
4	1:1 Кузги буғдой+ такрорий соя + оралик экин (эспарцет): ғўза	15-20 см қолдириб ўрилади ҳайдалади	281,6	677,1	359,7	751,9	327,9	777,0
5	Ўрилмасдан ҳайдалади	342,3					801,3	
6	1:1 Кузги буғдой+ қора шудгор+ оралик экин (клевер): ғўза	15-20 см қолдириб ўрилади ҳайдалади	281,6	677,1	375,4	801,7	315,6	773,7
7	Ўрилмасдан ҳайдалади	335,0					789,7	
8	1:1. Кузги буғдой+ такрорий соя + оралик экин (клевер): ғўза	15-20 см қолдириб ўрилади ҳайдалади	281,6	677,1	359,7	751,9	336,2	805,5
9	Ўрилмасдан ҳайдалади	355,6					834,6	
10	1:1. Кузги буғдой+ қора шудгор + оралик экин	15-20 см қолдириб ўрилади ҳайдалади	281,6	677,1	375,4	801,7	309,2	760,9

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

11	(Эспарцет +клевер) :ғўза	Ўрилмасдан хайдалади						325,1	781,8
12	1:1. Кузги буғдой+ такрорий соя +оралиқ экин	15-20 см қолдириб ўрилади ва хайдалади	281,6	677,1	359,7	751,9		310,9	800,7
13	(Эспарцет +клевер) :ғўза	Ўрилмасдан хайдалади						341,4	813,9

Тупроқнинг сув ўтказувчанлиги оралиқ экинларни фойдаланиш турлари бўйича 15-20 см қолдириб ўриб олинган вариантларга нисбатан ўрилмасдан хайдалган вариантларда 13,2-39,1 м³/га гача сув ўтказувчанлик қобилияти юқори бўлганлиги аниқланди. Назорат вариантга нисбатан таққосланганда фойдаланиш туридан қатъий назар оралиқ экинлар экилган барча вариантларда тупроқнинг сув ўтказиш хоссаси яхшиланганлиги аниқланди. Яна шунни айтиш мумкинки, такрорий экин сифатида соя парваришланиб сўнгра оралиқ экинлардан фойдаланилганда такрорий экин экилмаган қора шудгор фонига нисбатан ҳам юқори натажалар қайд этилганлиги аниқланди.

Демак, ўтлоқи бўз тупроқлар шароитида ҳам олинган натажалар юқорида ердан йил давомида самарали фойдаланиш учун такрорий ва оралиқ экинлар парваришланишнинг самарадорлиги бўйича келтирилган фикрларни тасдиқлайди. Бу эса ўтлоқи бўз тупроқлар шароитида ҳам такрорий экинлардан сўнг суғориладиган деҳқончиликда янги клевер (қизил себарга) ҳамда эспарсет экинларини парваришlash келгусида тупроқ унумдорлигини сақлаш ва экинлар ҳосилдорлигини оширишга хизмат қилади.

REFERENCES

1. Авлиёқулов М.А. Жанубий минтақа ўтлоқилашиб бораётган тақирсимон тупроқларидан йил давомида самарали фойдаланишда экинлардан юқори ҳосил етиштириш агротехнологияси. Монография – Тошкент: “Наврўз” нашриёти, 2018-йил. Б. 132-143.
2. Халиков Б.М. Янги алмашлаб экиш тизимлари ва тупроқ унумдорлиги (тўлдирилган 2-нашр). Монография. -Тошкент, “Наврўз” нашриёти, 2021-й, 140 б.
3. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. –Тошкент. ЎзПТИ 2007.-148 б.